

INSTRUMENTE ÎN SPRIJINUL ACTIVITĂȚII BIBLIOTECILOR

Valentina Chitoroagă

În cadrul evenimentului Anul Bibliologic-2016 au fost prezentate două lucrări de specialitate elaborate sub egida Camerei Naționale a Cărții din RM, cu conținut adecvat, care suplinesc o mare lipsă în literatura specializată din domeniul bibliologiei noastre.

Este vorba despre :

1) CZU. Clasificarea Zecimală Universală. Tabele prescurtate¹⁶.

2) Metodologie de implementare a GOST-ului 7.1.2003 "Библиографическая запись. Библиографическое описание : Общие требования и правила составления = Înregistrarea bibliografică. Descrierea bibliografică : Cerințe și reguli generale de alcătuire"¹⁷.

Am convingerea ca aceste cărți vor fi utile tuturor bibliografilor și bibliotecarilor catalogatori din biblioteci, celor care doresc rezultate de performanță în catalogare.

Prin conținutul lor informațional, structură, exemple și modele, cărțile oferă ajutor în operațiunile de prelucrare și clasificare, fiind un instrument de lucru biblioteconomic, util în realizarea descrierilor bibliografice unitare, după norme internaționale. Sunt prezentate normele de descriere bibliografică standardizată pentru toate tipurile de documente. Pentru fiecare zonă a descrierii bibliografice sunt dezbătute elementele componente cu modele și exemple de combinare a acestora, conform punctuației.

Mă voi opri mai amănunțit asupra Tabelor principale CZU.

Tabelele sunt prevăzute cu comentarii și referințe, și sunt concepute pentru a oferi o abordare unitară a sistematizării publicațiilor ca produs intelectual și de a facilita procesul de sistematizare a documentelor.

Permanentă actualizare a sistemului de clasificare este remarcată prin menționarea modificărilor structurale intervenite în decursul timpului în clasele și subdiviziunile CZU, modificări apărute în mai multe volume din publicația anuală Extensions & Corrections to the UDC. Lucrarea este editată sub egida autorității internaționale.

Tabela principală a Clasificării Zecimale Universale cuprinde indicii principali organizați în cele zece mari clase în care a fost divizat universul CZU.

Considerându-se că nivelul cunoașterii umane este nelimitat și în continuă dezvoltare, în anul

1963, clasa 4, ocupată până atunci de lingvistică și filologie, a fost lăsată liberă iar lingvistica și filologia incluse în cadrul clasei 8, literatură. CZU, este o clasificare aspectuală în care fiecare fenomen este clasificat potrivit contextului sau disciplinei în cadrul căreia este analizat astfel încât aspectele sale variate se relevă în diferite locuri. Noutatea în CZU o reprezintă un limbaj artificial cu ajutorul căruia au fost diminuate multe din ambiguitățile limbajului natural. De exemplu, cuvântul "revistă" poate însemna o publicație periodică, sau un spectacol. În CZU asemenea ambiguitate nu există, revista ca publicație fiind indexată la 050, iar revista ca spectacol la 792.7. Astfel, în CZU fiecare indice reprezintă un concept definit cu claritate și nu un cuvânt sau o expresie al căror sens poate varia în funcție de context. CZU se caracterizează prin trei principii fundamentale:

– este o clasificare sistematică: ea analizează conținutul subiectelor și al noțiunilor și le dirijează după unele din caracteristicile lor, apropiind pe cele care se aseamănă și distanțând pe cele care se deosebesc. Orice cifră din CZU conține și indică generalul în particular; ea permite nu numai discernerea originii noțiunii, dar și alăturarea noțiunilor similare, indicarea raporturilor cu alte noțiuni mai apropiate sau mai îndepărtate.

– este o clasificare zecimală: se bazează pe principiul extragerii particularului din general prin împărțirea – convențională – a cunoașterii umane în cele zece mari clase, la rândul lor subdivizate zecimal până la gradul dorit.

– este o clasificare universală: din două puncte de vedere:

a) prin conținut, pentru că încearcă să cuprindă ansamblul cunoștințelor omenești într-un amplu tablou complex, compus din subiecte conexe unele cu altele prin multiple legături;

b) prin modalitățile de notare, deoarece se bazează pe un sistem de indexare compus din cifre arabe a căror semnificație și ordine este internațională, și din sisteme matematice sau punctuație, a căror înțelegere este identică în toată lumea. Descifrarea indicelui este independentă de cuvântul respectiv, fiecare cifră putând fi citită sau interpretată în orice înveliș verbal, fiind ușor utilizată în sistemul de informare prin ordinator.

CZU prezintă următoarele avantaje, care iau asigurată succesul și răspândirea pe plan mondial: caracterul internațional; posibilitatea de dezvoltare nelimitată a indicilor; facultatea de a îngloba mereu noțiuni noi, fără ca sistemul în sine să sufere modificări.

Compunerea indicilor principali se face utilizând următoarele semne de compunere: + "plus" / "extensie" (de la... până la...) : "relație" (se folosește pentru a pune în relație două domenii complet

¹⁶ Comunicare prezentată în cadrul Simpozionului național Anului Bibliologic, Chișinău, 29.03.2017, BNRM

¹⁷ Clasificarea Zecimală Universală : Tabele prescurtate / Camera Naț. a Cărții din Rep. Moldova ; ed. îngrijită și adaptată: Valentina Chitoroagă ; tehnored. computerizată și design: Renata Cozonac. – Chișinău : Camera Națională a Cărții, 2017 (Tipogr. "Print-Caro"). – 189, [1] p. : tab. ; 30 cm. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-49-245-4.

diferite. Obligatoriu să se facă relația în ambele sensuri) :: (relație unilaterală, nu se poate inversa)

Tabelele auxiliare cuprind indicii auxiliari comuni (se utilizează la orice clasă, având caracter universal) - de limbă [=] - de formă [(O)] (reprezintă forma în care se prezintă documentul) - de loc [1/9] - de naționalitate și grupe etnice (de popor) [(= indicele de limbă)] - de timp [" "] - de caracteristici generale (materiale...) [-03] - de persoane și caracteristici personale [-05]. Combinarea indicilor auxiliari comuni (după indicele principal) se face în ordinea următoare: - de proprietăți - de popor - de loc - de timp - de formă - de limbă .

Indicii auxiliari speciali în CZU apar marcați cu linie îngroșată verticală pe margine; se folosesc doar la subdiviziunile menționate; se aplică indicilor principali ai subdiviziunii respective; pot fi: cu liniuță -1/-9 cu punct zero .01/.09 cu apostrof '1/'9 indicii auxiliari alfabetici (nume de persoane..., care se pot folosi la orice clasă sau subclasă).

Doi indici de același fel nu se trec unul după altul, cu excepția "-93" , "-31" , "-34" și "-82" , care se pun înainte de genul literar.

Pentru clasificarea documentelor sunt parcurși următorii pași: stabilirea subiectului prin analiza atentă a conținutului documentului; depistarea indicelui/indicilor în tabelele CZU; alcătuirea propriu-zisă a indicelui/indicilor.

În continuare prezentăm modificările indicilor CZU, modificări structurate conform Clasificării Zecimale Universale.

Tabela 1i-Indici auxiliari comuni de punct de vedere.000/.009 a fost redefinită în Tabela 1k-Indici auxiliari comuni de caracteristici generale. : Proprietăți, Materiale, Relații/Procese și Persoane.

În indicii principali ai CZU, denumirea claselor și subclasselor, precum și conținutul lor au fost completate, modificate cu termeni și concepte moderne.

Tabele principale CZU

Modificări CLASA 0

Clasa 0 a fost revizuită prin introducerea a noi termeni și noțiuni, cum ar fi:

Denumirea precedentă	Denumire modificată
0 Generalități. Știință și cunoaștere. Organizare. Informare. Documentare. Biblioteconomie. Instituții. Publicații	0 Știință și cunoștințe. Organizare. Știința calculatoarelor. Informare. Documentare. <u>Bibliologie</u> . Instituții. Publicații
00 Prolegomena. Bazele generale ale cunoașterii și culturii	00 Prolegomena. <u>Fundamente</u> ale cunoașterii și culturii. <u>Propedeutică</u>
001 Știință și cunoaștere în general. Organizarea muncii intelectuale	001 Știința și cunoștințe în general. Organizarea muncii intelectuale
002 Documentare. Cărți. Scrieri	002 Documentare. Cărți. Scrieri. Autori
003 Sisteme de scriere și de notare	003 Sisteme și caractere de scriere
004 Știința și tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor	004 Știința și tehnologia calculatoarelor. <u>Calculatoare</u> . <u>Procesarea</u> datelor

Modificări CLASA 004

Denumirea precedentă	Denumire modificată
004.2 Structura calculatoarelor	004.2 Arhitectura calculatoarelor
004.3 Construcția calculatoarelor, hardware	004.3 Construcția calculatoarelor. Hardware
004.4 Programe de calculator, software	004.4 Programe. Software
004.5 Interacțiuni om-calculator. Interfața om-mașină. Interfața utilizator. Mediul înconjurător al utilizatorului	004.5 Interacțiune om-calculator. Interfața om-mașină. Interfața utilizator. Mediul utilizatorului
004.6 Date	004.6 Date. Baze de date și structura lor
004.7 Comunicații între calculatoare. Rețele de calculatoare	004.7 Comunicații între calculatoare. Rețele de calculatoare
004.8 Inteligența artificială	004.8 <u>Inteligență</u> artificială
004.9 Metode bazate pe calculator, orientate spre aplicații practice	004.9 <u>Informatică aplicată</u> . <u>Tehnici</u> bazate pe calculator cu aplicații practice

CLASA 005

Denumirea precedentă a clasei : Conducere și organizare. Management

Denumire modificată: **005** Management

În clasa 005 s-au introdus subdiviziuni noi :

Subdiviziuni noi

005.3/.7 Activități manageriale. Procese în management. Management organizațional (OM)

005.92/.94 Managementul înregistrărilor. Managementul cunoașterii

005.95/.96 Management de personal. Managementul resurselor umane

CLASA 3

În cadrul Clasei 3 a fost formată o nouă subclasa :

305 Studii de gen

Include: Rolul sexului. Gen. Persoane din punct de vedere interdisciplinar.

(Aici se clasifică lucrările generale. Lucrările pe subiecte specifice, e.g. educație, se clasifică la subiect).

Exemple de combinații:

305-055.1	Studii despre bărbați
305-055.2	Studii despre femei. Femeile și societatea

CLASA 37

S-a produs o restructurare a întregii clase prin înlocuirea sau adăugirea altor subclase cum ar fi:

Denumirea precedentă	Denumire modificată
37 Educație. Învățământ. Instruire. Timp liber	37 Educație
37.01 Bazele educației. Teorie. Politică a educației	37.01 Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc.
37.02 Probleme generale de metodică didactică	37.02 Probleme generale de didactică metodică
37.04 Educație din punct de vedere al persoanei educate, al elevului / studentului	37.04 Educație din punctul de vedere al celui educat, al elevului. Îndrumare
37.06 Probleme sociale. Relații și contacte interumane	37.06 Probleme sociale în educație. Contacte și relații interumane
37.07 Scheme administrative ale instituțiilor de învățământ	37.07 Aspecte de management al instituțiilor de învățământ

În cadrul clasei 37 a fost creată o nouă subclasă:

37.09 Organizarea instruirii.

Apare într-o nouă redacție Clasa 39, denumirea ei fiind modificată în:

39 Antropologie culturală. Etnografie. Obiceiuri. Tradiții. Datini. Folclor

Indicele 396 Feminism a fost anulat.

CLASA 5

Clasa 5 apare în redacție nouă:

5 Matematică. Științe naturale

totodată fiind completată cu o nouă subdiviziune:

502/504 Știința mediului înconjurător. Conservarea resurselor naturale. Pericolarea mediului înconjurător și protecția mediului

CLASA 6

Clasa 6 de asemenea a fost modificată :

6 Științe aplicate. Medicină. Tehnologie
--

Indici noi:

606 Aplicații ale biotehnologiei
608 Probleme în biotehnologie
620.3 Nanotehnologie

CLASA 6

Modificări ale subclasei 63:

Indice nou:

636.09 Medicină veterinară

CLASA 8

Modificări ale Clasei 8

Denumirea precedentă	Denumire modificată
8 Limbă. Lingvistică. Literatură	8 Limbi. Lingvistică. Literatură
821 Literatura limbilor individuale	821 Literatura artistică a limbilor individuale și a familiilor de limbi

CLASA 9

Modificări ale Clasei 9

Indice nou:

92 Studii biografice. Genealogie. Heraldică.

Drapele

Subclasa 929 modificată:

929 Biografii și studii înrudite

În sprijinul muncii bibliotecarului, în lucrare sunt anexate "Tabelele de autor" în limbile română și rusă.

Semnul de autor este o prescurtare convențională a vedetei principale formată din numele primului autor sau din primul cuvânt din titlu la lucrările care au descrierea la titlu. Este format din două părți: - prima literă a vedetei principale, scrisă cu majusculă de tipar; - un număr format din 2 cifre (variantea română) și 3 cifre (variantea rusă) corespunzător cât mai multor litere din primul cuvânt al vedetei principale, ales din "tabela de autori".

În cea de-a doua lucrare : "Metodologie de aplicare a GOST-ului 7.1-2003 "Библиографическая запись. Библиографическое описание : Общие требования и правила составления = Înregistrarea bibliografică. Descrierea bibliografică : Cerințe și reguli generale de alcătuire"¹⁸ sunt

¹⁸ Chitoroagă, Valentina. Metodologie de aplicare a GOST-ului 7.1-2003 "Библиографическая запись. Библиографическое описание : Общие требования и правила составления = Înregistrarea bibliografică. Descrierea bibliografică : Cerințe și reguli generale de alcătuire" / Valentina Chitoroagă (coord.), Silvia Hăbășescu ; Consiliul Biblioteco-

stabilite cerințele descrierii și identificării
tor documente, desemnarea ordinii elementelor
descrierii bibliografice, definire sistemului de
punctuație pentru descrierea bibliografică,
cum și recomandări pentru o catalogare
vă compatibilă la nivel global în vederea sprijinirii
schimbului internațional de înregistrări bibliogra-
fice între agențiile bibliografice naționale și în ca-
drul comunității internaționale a bibliotecilor și
științe ale informării. Sunt specificate cerințele
generale și reguli/recomandări pentru crearea de
înregistrări bibliografice a documentului/resursei,
părțile lui componente, grupuri de documente,
precum și reguli de întocmire a înregistrărilor bi-
bliografice pentru fiecare gen/tip de documente.

Referințe bibliografice:

1. Universal Decimal Classification: Summary / trad. de
dr. Victoria Frâncu. [citată 25 aprilie 2020]. Disponibil:
<http://www.udcsummary.info/php/index.php?tag=o&lang=ro>
0
2. Universal Decimal Classification: Summary. [citată 25
aprilie 2020]. Disponibil:
[http://www.udcsummary.info/php/index.php?tag=o&lang=en
&pr=Y](http://www.udcsummary.info/php/index.php?tag=o&lang=en&pr=Y)
3. Universal Decimal Classification: Summary. [citată 25
aprilie 2020]. Disponibil:
[http://www.udcsummary.info/php/index.php?tag=o&lang=ru
&pr=Y](http://www.udcsummary.info/php/index.php?tag=o&lang=ru&pr=Y)
4. Clasificarea zecimală universală – prezentare
generală [citată 25 aprilie 2020]. Disponibil:
[https://www.wiki.ebibliophil.ro/alte-resurse/lucrare-
disertatie-florin-chis/capitolul-ii-clasificarea-zecimala-
universala/](https://www.wiki.ebibliophil.ro/alte-resurse/lucrare-disertatie-florin-chis/capitolul-ii-clasificarea-zecimala-universala/)